

Kastamonu Türkülerinin Belirgin Karakteristikleri ile Sepetçioğlu Zeybeği ve Çırdak (Çıtırdak, Çığırdak) Zeybeği Özellikleri

“Distinctive Characteristics of Kastamonu Folk Songs and the Features of Sepetçioğlu Zeybek and Çırdak (Çıtırdak, Çığırdak) Zeybek”

*Emin Taner ELMAS

Dr. Öğr. Üyesi ve Makina Yüksek Mühendisi; Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, Otomotiv Teknolojisi, Teknik Bilimler MYO, Iğdır Üniversitesi, Türkiye, Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Iğdır Üniversitesi, Türkiye-76000.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7290-2308>

E_mail: e.taner.elmas@igdir.edu.tr

+90 (0) 543 733 64 21

Abstract

Kastamonu is a province located in the Black Sea Region of Turkey, famous for its historical and cultural riches. Kastamonu also made significant contributions to the national struggle, suffering the most casualties in the Battle of Çanakkale, and played an important role in the supply of ammunition and logistical support to Anatolia during the War of Independence. İnebolu was awarded the "Independence Medal." The folk songs of Kastamonu, the subject of our article, are an important cultural element reflecting this richness of the city. Kastamonu folk songs are among the most beloved and well-known folk songs in Türkiye. These songs reflect the unique beauty and rich culture of the Kastamonu region and captivate people. Because there hasn't been much migration to Kastamonu province, folk music and traditional dances reflect the characteristics of the region. The dances are of the Zeybek type. There is also less variety in theatrical performances and children's games compared to other provinces.

Folk dances include the Zeybek and spoon dances. Some are performed with drums. Karayılan is the best known of these. There is also a special dance associated with the sailor's song from the İnebolu region. Described as a demonstration of pulling boats ashore, this dance incorporates the rhythm and melody of the oar's movement in the water and the sound of the oars. Traditional handicrafts such as weaving and copper work are also reflected in folk songs. In the carpet weaving song, the loom creates the rhythm; in the blacksmith-coppersmith-tinsmith song, the hammer sounds form the rhythm. In Kastamonu, the Zeybek dance is performed at weddings, engagement ceremonies, national holidays, and celebrations. Generally, drums and zurna (a type of wind instrument) accompany the men's dances. In coastal towns, there are also dances performed with lyrics and movements related to the sea and the navy. In Kastamonu and its surroundings, the vocal parts of the Zeybek dances are not accompanied by drumming. Between dances, drummers appear and perform solo shows with various skillful movements. This allows the dancers to rest. As the drummer takes his place, the dancers move on to a new zeybek dance.

In Kastamonu, most long folk songs are tied to rhythmic melodies. Sepetçioğlu and Yıldız are examples of these. The most common rhythms in the region start with two-beat rhythms. Various types of four- and five-beat melodies and nine-beat melodies are seen.

Sepetçioğlu is the most common Zeybek dance in the region. It is performed with 4-6 people. All movements are in the form of a display of bravery.

All the movements of the dance symbolize the seriousness, docility, integrity of heart, struggle against evil, and willingness to face death even in the face of injustice of the Kastamonu lads.

The dance consists of three parts. In the first part, they walk while singing a folk song. Then, slow, sometimes reciprocal dances are performed. In the second part, the dance stops while the folk song continues, then starts again. This part features many knee bends, jumps, and hand claps. The third part again begins with a folk song, continues with reciprocal hand claps, jumps, and movements on the ground. [1-3]

Kastamonu has made significant contributions not only to traditional Turkish folk music but also to the integration of Western music with Turkish music. The most striking example of this is that the first piano was manufactured in Kastamonu. The piano, still used today as an accompanying instrument in Turkish music, was first produced in Kastamonu in 1904. This piano was the product of a project undertaken that year by Mehmet Usta from Taşköprü. [20]

Keywords: *Kastamonu Sepetçioğlu Zeybek, Kastamonu Çırdak (Çıtırdak, Çığırdak) Zeybek.*

Özet

Kastamonu, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde bulunan, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle tanınan bir ildir. Milli mücadele döneminde çok önemli katkılarda bulunmuş, Çanakkale Savaşları'nda en fazla şehit veren illerden biri olmuştur. Kurtuluş Savaşı yıllarında ise Anadolu'ya yapılan mühimmat sevkiyatı ve lojistik destek açısından kritik bir rol üstlenmiştir. Ayrıca İnebolu'ya bu hizmetlerinden dolayı "İstiklal Madalyası" verilmiştir. Kastamonu türkülleri ise şehrin sahip olduğu bu derin tarih ve kültürel zenginliği yansıtan önemli bir miras olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kastamonu türkülleri, Türkiye'nin en beğenilen ve tanınan halk ezgileri arasında yer alır. Bu türküller, Kastamonu'nun doğal güzelliklerini ve zengin kültürel mirasını başarılı bir şekilde yansıtarak dinleyicileri etkiler. Kastamonu'ya yoğun bir göç olmaması, halk müziği ve geleneksel oyunların yöresel özelliklerini korumasına olanak sağlamıştır. Bu nedenle yöreye özgü zeybek türü oyunlar öne çıkar. Ancak seyirlik ve çocuk oyunları konusunda diğer illere kıyasla çeşitliliğin sınırlı olduğu görülür. Yörede halk oyunları genellikle zeybek ve kaşık oyunlarından oluşur. Ayrıca davul eşliğinde oynanan oyunlar da bulunur ve Karayılan bu türlerin en bilinen örneklerinden biridir. İnebolu çevresinde ise denizcilikle ilgili bir gemici türküsüne ait özel bir oyun sergilenir. Bu oyunda teknelerin sahile çekilme süreci canlandırılır; küreklerin suya dokunuşu, suda hareketi ve kürek sesleri ritim ile ezgiye dönüştürülerek bir gösteri havası yaratılır. Geleneksel el sanatlarının izleri de Kastamonu türküllerinde mevcuttur. Örneğin, halı dokuma türküsünde tezgâh sesleri, demirci-bakırcı-kalaycı türküllerinde ise çekiç darbeleri ritmik yapı oluşturur. Kastamonu'da zeybek özellikle düğün ve nişan törenlerinde, milli bayramlarda ve çeşitli eğlencelerde oynanır. Erkeklerin oynadığı bu oyunlarda genellikle davul ve zurna eşlik eder. Sahil kasabalarında ise denizcilik ve donanmayla ilgili sözler ve hareketlerle icra edilen özel danslar görülmektedir. Bölgedeki zeybeklerde sözlü bölümler oyundan ayrı tutulur. Oyun esnasında davulcular ara sıra sahne alarak beceri gerektiren bireysel gösteriler sunar ve bu süre zarfında oyuncular dinlenme fırsatı bulur. Davulcunun yerini almasıyla birlikte bir sonraki zeybek oyununa geçilir. Kastamonu'da uzun havalar genellikle ritmik ezgilere bağlanır. Sepetçioğlu ve Yıldız bu türlerin en bilinenlerinden olup yörede önemli bir yer tutar.

Bölgenin en yaygın ritimleri, genellikle 2 zamanlı olanlardan başlar. Bunun yanı sıra, 4-5 zamanlı ritimler ile 9 zamanlı ezgilerin farklı türleri de sıklıkla görülür. Yörenin en bilinen zeybek oyunlarından biri Sepetçioğlu'dur ve genelde 4-6 kişiyle oynanır. Oyunun tüm hareketleri, bir yiğitlik ve cesaret gösterisi niteliği taşır. Bu oyun, Kastamonu insanının ağırbaşlılığını, alçakgönüllülüğünü, yürek doluluğunu, kötülöklere karşı mücadelesini ve haksızlıklar karşısında gerekirse ölümü göze alabilmesini simgeleyen bir anlatıma sahiptir. Üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, türkünün eşliğinde ağır bir yürüyüş başlanır. Ardından, yer yer karşılıklı olmak üzere ağır tempolu oyun adımları sergilenir. İkinci bölümde türkü devam ederken oyun bir süre kesilir ve sonra yeniden başlar. Bu bölümde diz kırma, sekme ve el vuruşlarına sıkça rastlanır. Üçüncü bölüm ise yine türkünün açılışı ile başlar; el vurmalar, sekerek yapılan figürler ve yerdeki hareketlerle akışını sürdürerek son bulur. [1-3]

Kastamonu geleneksel Türk Halk Musikisine önemli katkıları olduğu kadar Batı Müziğinin Türk Müziği ile entegrasyonuna da ciddi katkılarda bulunmuştur. Bunun en çarpıcı örneği ilk piyano enstrümanının "Kastamonu"da imal edilmiş olmasıdır. Günümüzde Türk müziğinde eşlik enstrümanı olarak hala kullanılan piyano, Türkiye'de ilk kez 1904 yılında Kastamonu'da üretilmiştir. Bu piyano, Taşköprülü Mehmet Usta tarafından o yıl yapılan bir çalışmanın ürünüdür. [20]

Anahtar Kelimeler: *Kastamonu Sepetçioğlu Zeybeği, Kastamonu Çırdak (Çıtırdak, Çığırdak) Zeybeği*

Giriş

Kastamonu, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan ve tarihi ile kültürel açıdan büyük bir zenginlik barındıran bir ilimizdir. Milli Mücadele döneminde önemli katkılar sağlayan Kastamonu, Çanakkale Savaşları'nda en fazla şehit veren iller arasında yer almış ve Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu'ya mühimmat taşınması ve lojistik destek sağlanması konusunda hayati bir rol üstlenmiştir. Bu katkılarında dolayı İnebolu, "İstiklal Madalyası" ile onurlandırılmıştır. Aynı zamanda makalemizin ana konusu olan Kastamonu türküleri, kentin bu derin tarihsel ve kültürel birikimini yansıtan önemli bir folklorik değerdir. [1-3]

Kastamonu türküleri genellikle 6/8 ve 7/8 ritimlerinde icra edilir. Bu ritimlerle söylenen türkülere Köçek adı verilir. Söz konusu türkülerde, çoğunlukla yöreye özgü ağaçlar, çiçekler, meyveler, hayvanlar ve günlük yaşamdan kesitler gibi temalar işlenir. Bazıları bölgenin doğal güzelliklerini ve zenginliklerini betimlerken, bazıları ise yerel gelenek ve görenekleri yansıtır. [1-3]

Kastamonu türkülerinde hem kadınların hem de erkeklerin seslendirdiği eserler yer alır. Bu türküler, genellikle düğünler, bayramlar ve diğer özel günlerde çalınır ve söylenir. [1-3]

Kastamonu türküleri, Türk halk müziğinin değerli bir unsurudur. Bu ezgiler, bölgenin kültürel zenginliğini ve tarihini yansıtarak, gelecek kuşaklara taşınması gereken kıymetli bir miras niteliği taşır.

Kastamonu Türkülerinin Özellikleri [1-3]

Kastamonu türküleri şu özellikleri taşır:

- Çoğunlukla 6/8 ve 7/8 ritimindedir.
- Temalarında genellikle yöredeki ağaçlar, çiçekler, meyveler, hayvanlar ve günlük yaşamdan sahneler yer alır.
- Kahramanlık, yiğitlik unsurları önemlidir.
- Kadınlar ve erkekler tarafından birlikte söylenir.
- Düğünler, bayramlar ve diğer özel günlerde çalınıp söylenmesi yaygındır.
- Kastamonu türküleri ile havaları nükteli, mizahi, eğlenceli olur, hiciv unsurları içerirler. Örnek olarak: "Tiridine Bandım", "Derelerde Kuşburnu" türküleri.

Kastamonu Türkülerinin Önemi [1-3]

Kastamonu türkülerinin önemi şu nedenlere dayanmaktadır:

- Kastamonu'nun kültürel zenginliğini ve tarihini yansıtır.
- Bu kültürün gelecek nesillere taşınmasında önemli bir rol oynar.
- Türk halk müziğinin ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

Kastamonu türkülerinin, kentin kültürel mirasının önemli bir unsuru olduğu açıktır. Bu değerlerin korunması ve yeni nesillere aktarılması büyük önem taşımaktadır.

Köçeklik Kültürü: [21]

Kültürün günlük yaşamdaki önemli yansımalarından biri de eğlence hayatıdır. Bu bağlamda, eğlencenin temel unsurlarından biri olarak köçeklik kültürü dikkat çeker. Tarihsel süreç göz önüne alındığında, köçeklik oldukça eskiye dayanan bir eğlence pratiği olarak karşımıza çıkar. Elbette, geçmişten günümüze pek çok değişim geçirmiş ve bu dönüşümle varlığını sürdürmüştür. Günümüzde köçeklik kültürünün en yaygın şekilde görüldüğü bölgelerden biri Batı Karadeniz'dir. Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini kapsayan bu coğrafyada köçeklik hem düğünlerin hem de bölgesel tanıtımların vazgeçilmez öğelerinden biridir. Tarih boyunca çeşitli nedenlerle yasaklanmış olsa da bu bölgelerde yerel bir gelenek olarak yaşatılmaya ve bir eğlence biçimi olarak varlığını sürdürmeye devam etmektedir. [21]

Kastamonu Türkülerinin Çeşitleri [1-3]

Kastamonu türküleri şu kategorilere ayrılabilir:

- ****Ağtlar****: Aşk acısı, ölüm, gurbet gibi duygu yüklü temaları işleyen türkülerdir.
- ****Köçekler****: 6/8 ve 7/8 ritim ölçülerine sahip, genelde hareketli ve enerjik bir yapıya sahip olan türkülerdir.
- ****Hoylar****: Kadınlar tarafından özellikle imece usulüyle veya ekin biçimi sırasında belirli bir düzen ve ritme uygun olarak söylenen türkü türleridir.

- ****Kahramanlık, Yiğitlik Türküleri****: Kahramanlık, yiğitlik, mertlik ve cesaret unsuru içeren türküler ön plandadır.
- ****Maniler****: Kısa, özlü ve genellikle dördlük biçiminde söylenen türkülerdir.
- **** Nükteli, eğlenceli, mizahi, hicivli türküler ve havalar ****: Örnek olarak: “Tiridine Bandım” türküsünün sözleri aşağıda verilmektedir. [19]

AŞAĞIDAN GELİYOR TÜRKMEN GOYUNU - Tiridine Bandım [19]

AŞAĞIDAN GELİYOR TÜRKMEN GOYUNU Amman Aman
SELVİYE BENZETTİM YARİN BOYUNU Amanın Yandım

Bağlantı:

AMANIN AMANIN AMANIN YANDIM
TİRİDİNE TİRİDİNE BANDİM
BEDAVA MI SANDIN PARA VİDİM ALDIM
TİRİDİNE TİRİDİNE TİRİDİNE BANDIM
BEDAVA MI SANDIN PARA VİDİM ALDIM

SABAHLEYİN ERKEN ÇIFTE GİDERKEN Amman Aman
ÖKÜZÜM TORBADAN DÜŞMÜŞ GÖRDÜN MÜ Amanın Yandım

Bağlantı

MANDA YUVA YAPMIŞ SÖGÜT DALINA Amman Aman
YAVRUSUNU SİNEK KAPMIŞ GÖNDÜN MÜ Amanın Yandım

Bağlantı

TİRİT : Et suyu
VİDİM : Verdim

Türkü'ye (Tiridine Bandım) ait TRT Repertuar Bilgileri:

Repertuar No 432

Yöresi- İli	KASTAMONU
İlçesi- Köyü	Tosya
Kaynak Kişi	YÖRE EKİBİ
Derleyen	MUZAFFER SARISÖZEN
Notaya Alan	MUZAFFER SARISÖZEN
İcra Eden	ARMAĞAN COŞKUN ELÇİ
Makamsal Dizi	RAST
Konusu - Türü	Mizahi
Karar Sesi	Sol
Bitiş Sesi	Sol
Usül	4/4
En Pes Ses	Sol
En Tiz Ses	La
Ses Genişliği	9 Ses

Kastamonu türkülerinin Türkiye'de en çok sevilen ve bilinen türküler arasında olduğu söylenebilir. Bu eserler, Kastamonu'nun kendine özgü doğal ve kültürel güzelliklerini yansıtarak dinleyenleri adeta büyüler. Türk Halk Müziği içinde özel bir yere sahip olan Kastamonu türkülerinin, bu müziğin çeşitliliğini ve zenginliğini gözler önüne serdiği de bir gerçektir. Türk halk müziğinin derin köklerine tutunan bu türkülerin her biri, Kastamonu'nun eşsiz dokusunu ve değerlerini yansıtır. [1-17]

Yöntem, Bulgular ve Tartışma

Başlıca Kastamonu Türküleri şunlardır. Bunu yanı sıra çok sayıda uzun hava da mevcuttur. [12]

SEPETÇİOĞLU

TİRİDİNE BANDIM

ÇİFTE ÇIKAR MARTİNİMİN DUMANI (SARI RECEP – KASTAMONU)

YAŞ NANE KURU NANE

KALK GİDELİM AMAN GİDELİM (OĞLAN DA ADIN İSMAİL)

BİRİNİ DE YARUM BİRİNİ

ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ

ŞU CİDE’NİN ÇEŞMESİ

MAPUSHANE ÇEŞMESİ

KIZ BAHÇENDE GÜL VAR MI

GIYDIVANIN KIZLARI HURİYEM

BİRİNİ DE YAVRUM BİRİNİ (ABANA)

GÖKÇE AĞACIN KİLİMİ (ASKER YARİM) (ABANA)

ALİ’M GİTME PAZARA (KASTAMONU)

KARANFİLİM DAĞ BAŞINDA ÇANAKTA (KASTAMONU)

ÇAYIRDA BULDUM SENİ (İNEBOLU)

EVLERİNE VARAMADIM ARIMDAN (Kaynak:Hakkı Çavuş, ”Hakkı Bayraktar” Derleyen:Muzaffer Sarısözen)

EVLERİNİN ÖNÜ MEŞELİDİR

EVLERİNİN ÖNÜ TOZLUK

EVLERİNİN ÖNÜ NANE

VARIN BAKIN AK YILDIZ DOĞMUŞ MU (KASTAMONU – YORGANSIZ HAKKI)

SARI YAZMA (SARI YAZMA ALTINDA SAÇLARIN YUMAK YUMAK-CİDE)

ÜÇ GÜZEL OTURMUŞ İSKAMBİL OYNAR

BÜLBÜL TEK UYANDIM BİR SEHER NAGAH (KASTAMONU -UZUN HAVA)

SAİDEM TÜRKÜSÜ (KASTAMONU)

DERELERDE KUŞBURNU

Kastamonu Halk Müziği ve Halk Oyunları [1-3]

Kastamonu iline yoğun bir göç yaşanmadığı için halk müziği ve geleneksel oyunlar yerel özelliklerini korumuş durumdadır. Bu yöredeki oyunlar genellikle zeybek türündedir. Seyirlik oyunlar ve çocuk oyunlarında ise diğer illere kıyasla fazla çeşitlilik bulunmamaktadır. [1-3]

Kastamonu, köklü bir müzik kültürüne sahip olup uzun havaların kuzeydeki son durağı olarak bilinir. Bu bölgede iki resmi derleme çalışması yapılmıştır. İlk derleme, 1928 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı adına Yusuf Ziya, Ekrem Besim, Muhittin Sadak ve Ferruh Arsunar tarafından gerçekleştirilmiştir. İkinci derleme ise 1948 yılında Ankara Devlet Konservatuarı tarafından yapılmış olup bu çalışmada Muzaffer Sarısözen, Halil Bedii Yönetken ve teknisyen Rıza Yetişen görev almıştır. [1-3]

Derlenen ezgiler üzerinde yapılan araştırma, yörede köklü bir müzik geleneği yaşandığını göstermektedir. İnsanî, Âşık Kemâlî, Âşık Meydânî, Feyzî Berkîya, Kırnaoğlu, Âşık Hasan, Ozanoğlu, Yorgansız Hakkı gibi âşıkların yetişmiş olması da âşıklık geleneğinin sürdüğünü göstermektedir. Sazın, koşma, divan, satranç, kalenteri, semai, müstezat, destan gibi nazım türlerine eşlik etmesi şiire ayrı bir hava kazandırmaktadır. [1-3]

Sözlü halk ezgilerinin konulan çeşitlidir. Bunlar arasında yiğitlemeler, koçaklamalar, gemici havaları, elpük koşması, yelpük koşma, topal koşma, zil havası, aşağı imaret, çırdak, yarım çırdak, dokumacı türküleri, düğün havaları, güzellemeler, esnaf türküleri, Çanakkale türküsü, kınalı keklik, kına havaları, meydan havaları vb sayılabilir. Bu türküler. Kerem, Kandilli Kerem, Kalenderi, Garip, Bozlak, Tatyan Kerem, Misket, Yahyalı Kerem ayaklarında çalınıp söylenmiştir. [1-3]

Halk oyunları, zeybek ve kaşık oyunları gibi türlere ayrılmaktadır. Davul eşliğinde oynanan oyunlar da mevcuttur ve bunlar arasında en bilinenlerinden biri Karayılan'dır. Ayrıca İnebolu çevresinde, gemici türküsüne özgü bir oyun da bulunmaktadır. Teknelerin sahile çekilme sürecini canlandıran bu özel oyunda, küreğin suya temas ettiği an, sudaki hareketleri ve kürek sesleri ritimle beraber ezgiye yansıtılır. Geleneksel el sanatları da türkülere ilham kaynağı olmuştur. Dokumacılık ve bakırcılık gibi zanaatlar, bu kültürel mirasa ayrı bir renk katmıştır. Halı dokuma türküsünde tezgâhtan gelen sesler ritmi oluştururken, demirci, bakırcı ve kalaycı türküleri, çekiç darbeleriyle melodik bir uyum yakalar. [1-3]

Kastamonu'da uzun havaların büyük bir kısmı ritmik ezgilere dönüştürülür.

Sepetçioğlu ve Yıldız bu türlere örnek olarak gösterilebilir. Bölgedeki en yaygın usuller, 2 zamanlıyla başlar. Bunun yanı sıra 4-5 zamanlı ezgiler ile farklı türlerde 9 zamanlı ezgiler de sıkça görülmektedir. [1-3]

$3 + 2 + 2 + 2 = 9$, $3 + 2 + 2 = 9$, $2 + 2 + 3 + 2 = 9$, $2 + 2 + 2 + 3 = 9$

yörede yaygın kullanılan düzenlerdir.

Kullanılan Halk Müziği Çalgıları [1-3]

Türkiye'de yaygın kullanılan telli çalgılar arasında meydan sazı, divan sazı, bağlama ve cura öne çıkar. Divan sazını Türkiye Radyoları'nda ilk kez çalan kişi, Kastamonulu sanatçı Aşık Mümin Meydani olarak bilinir. Ayrıca Yurttan Sesler Korosu'nun ilk bağlama sanatçısı, yine bu yöreden olan İnebolulu Sarı Recep'tir. Yaylı çalgılar arasında kemane, kemençe ve tırnak kemanesi oldukça yaygındır. Bu çalgılardan tırnak kemanesi, Türk sanat müziğinde sıkça kullanılır. Üflemeli çalgılar arasında ise zurna, dilli büyük kavallar ve çoban düdüklere dikkat çeker. Vurmalı çalgılardan davul, tef, zil ve kaşık da yaygın olarak çalınır. Tekeli Kardeşler Saz Evi, ürettiği yüksek kaliteli saz ve bağlamalarıyla adını duyurmuş olup, Bekir Tekeli UNESCO tarafından Yaşayan İnsan Hazinesi ödülüne layık görülmüştür.

Geleneksel Oyunlar [1-3]

Kastamonu'nun halk oyunları sade bir görünüme sahiptir. Bu durum, şehrin göç almaması ve çevre illerle zayıf ilişkilerinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Seyirlik oyunlar ve çocuk oyunları ise diğer illerdeki benzerleriyle ortak özellikler taşır. Kastamonu ve çevresinde geleneksel halk oyunları zeybek kültürünün etkisini taşıırken, kıyı kasabalarındaki oyunlar horonun etkisiyle şekillenmiştir. Bunun yanında, çevre köylerde görülen davul eşliğinde oynanan köçek havalara şehir merkezinde rastlanmaz.

Zeybek [1-3]

Kastamonu'da zeybek, düğün ve nişan törenlerinde, ulusal bayramlarda ve eğlence günlerinde sergilenir. Genellikle erkeklerin oynadığı bu oyunlara davul ve zurna eşlik eder. Kıyı kasabalarında ise deniz ve donanmayla ilgili sözlerin ve hareketlerin yer aldığı farklı oyunlar da görülür. Kastamonu ve çevresindeki zeybeklerde sözlü bölümler oyunda yer almaz. Bunun yerine, oyun aralarında davulcular sahneye çıkarak yalnızca beceri gerektiren çeşitli hareketlerle tek kişilik gösteriler sunar. Bu performanslar, oyunculara dinlenme fırsatı tanır. Davulcu gösterisini tamamlayıp yerine döndüğünde ise oyuncular yeniden bir başka zeybek oyununa başlar.

Makalemizde ele alınan yöresel zeybekler arasında en bilinenlerden olan Sepetçioğlu ve Çırdak (diğer isimleriyle Çıtırak veya Çığırak) oyunları şu şekilde oynanır:

Sepetçioğlu Zeybeği: [1-3]

Yörenin en bilinen zeybek oyunlarından biridir. Genellikle 4-6 kişiyle oynanır. Hareketlerin tamamı, yiğitlik ve cesaret sergilemek üzerine kuruludur. Ayrıca bir hikayesi de vardır: Sepetçioğlu Osman Efe, Araç ilçesinin Boyalı Bucağı'nda doğan, sepetçilikle hayatını sürdüren bir Yörük gencidir. Rivayetlerden birine göre İsfendiyaroğulları soyundan Hamza Bey, başka bir anlatıma göre ise Rüstem ya da Ali Bey, halkı ağır vergilerle ezmektedir. Bir gün, bey tarafından gönderilen adamlar, Osman'dan bir hafta içinde 100 sepet yapmasını talep ederler. Osman, bu talebin imkânsız olduğunu anlatmaya çalışsa da dinlenmez ve emre karşı gelmiş sayılarak beyin huzuruna götürülür. Gördüğü adaletsizliğe dayanamayan Osman, koltuğunun altına sakladığı saldırmazlığı (hançer) beyi öldürür. Ancak yakalanarak zindana atılır. Bir yolunu bulup zindandan kaçar ve Araç'ın Gülpü Dağı'na sığınır. Buradan bey'in adamlarına karşı tek başına mücadele eder. Beyin yerine geçen oğlu da halk üzerindeki zulmü devam ettirmektedir. Bu sırada Osman, köydeki nişanlısıyla evlenir. Ancak Kastamonu Beyi, Osman'ın yaşlı annesini ve karısını yakalattır. Teslim olmadığı takdirde onların öldürüleceğini bildirir. Gizlice beyin odasına sızan Osman, annesi ve eşini kurtararak dağa çıkarır. Ancak beyin adamları peşini bırakmaz ve Osman, karısıyla beraber kuşatıldıkları noktada cesurca karşı koysa da sonunda annesi ve

karısıyla birlikte hayatını kaybeder. Bazı rivayetlere göre ise Osman, beyin kızını kaçırdığı için yakalanıp yaralanmıştır. Beyin kızı da isyancı olarak görülüp hapse atılmıştır. Osman, İstanbul'da yargılandığı bir dava sonucunda idam edilmiştir. Başka bir anlatıda ise Padişah'ın Osman'ı affettiği söylenir. Bu zeybek oyununun tüm hareketleri; Kastamonu yöresine özgü asaleti, sadeliği, adaletsizliklere karşı direnmeyi ve yiğitliği simgeler. Haksızlıkların karşısında boyun eğmeyen ve gerektiğinde ölümü göze alan kahramanlık hikayelerinden ilham alır. Oyun, üç bölümden oluşur. İlk bölümde, türkü eşliğinde yavaş bir yürüyüş yapılır. Daha sonra ağır tempo ile başlayan ve zaman zaman karşılıklı sergilenen figürlerle bir dansa dönüşür. İkinci bölümde türkü devam ederken oyun kısa bir süre durur ve ardından yeniden başlar. Bu bölümde diz kırmalar, sekmeler ve el çırpma hareketleri öne çıkar. (Şekil 1) Son bölüm ise yine türkü ile başlar; karşılıklı el vuruşlar, yerde yapılan figürler ve sekmeleri içerir.

Oyuna eşlik eden türkü ise şöyledir:

Sepetçioğlu bir ananın kuzusu

Hiç gitmiyor yüreğimden efem de sızusu vay vay

Böyleymiş alnımızın yazısı

Yassıl dağlar yassıl aslan efem de geliyo haydah

Gidelim Kışla önüne aşağı

Salıvermiş ince belden kuşağı

Yaman olur Kastamonu uşşağı

Yol verin efem dumanlı dağlar oy

Yaslan Sepetçioğlu dağlara yaslan

Laleli çimenli dağlara yaslan

Analar doğurmaz sen gibi aslan

Eğil dağlar eğil efem de geliyor haydah

Seslen Sepetçioğlu efeye seslen

Laleli çimenli dağlara yaslan

Analar doğurmaz sen gibi aslan

Yassıl dağlar yassıl Osman efem de geliyor

vay vay (...)

Şekil 1: Kastamonu / Sepetçioğlu Zeybek Oyunu İcrası. [1]

SEPETÇİOĞLU BİR ANANIN KUZUSU [22]

SEPETÇİOĞLU BİR ANANIN KUZUSU
HİÇ GİTMİYOR KOLLARIMIN Efem De SIZISI Gel Gel
BÖYLEYİMİŞ ALNIMIZIN YAZISI

Bağlantı:

YASSIL DAĞLAR YASSIL
OSMAN EFEM DE GELİYOR Yar Yar

KALK GİDELİM GIŞLA ÖNÜ AŞAĞI
SALIVERMİŞ İNCE BELDEN Efem De GUŞAĞI Gel Gel
YAMAN OLUR GASTAMONU UŞAĞI

Bağlantı

Türkü'ye (Sepetçioğlu) ait TRT Repertuar Bilgileri: [22]

Repertuar No5303

Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
Kaynak Kişi

Derleyen

Notaya Alan

KASTAMONU

-

YORGANSIZ HAKKI BAYRAKTAR
ANKARA DEVLET KONSERVATUARI
MUZAFFER SARISÖZEN
HALİL BEDİİ YÖNETKEN
RIZA YETİŞEN
SÜLEYMAN ŞENEL

İcra Eden	ÇARGÂH
Makamsal Dizi	Methiye Güzelleme
Konusu - Türü	Do
Karar Sesi	Do
Bitiş Sesi	9/8+7/8+6/8
Usül	Si
En Pes Ses	Sol
En Tiz Ses	6 ses
Ses Genişliği	

Çırdak (Çıtırdak, Çığırdak) Zeybek Oyunu: [1-3]

Bu oyun erkeklere özgüdür ve hareketleri Sepetçioğlu Zeybeği'ne benzerlik gösterir. Kendine ait bir türküsü bulunur. Bu türkü, Küre ilçesine bağlı Çırdak Köyü'ne yapılan bir baskın olayını anlatır (Şekil 2). Üç bölümden oluşan oyun, her bir bölümün başlangıcında türküyle başlar. Zeybek oyunlarına özgü adımlamalar, el çırpımlar, diz vuruşları ve ortaya gidip gelme figürleriyle sergilenir.

Şekil 2: Kastamonu / Çırdak (Çıtırdak, Çığırdak) Zeybek Oyunu İcrası. [18]

Çırdak Zeybek Oyununa eşlik eden türkünün sözleri ise şu şekildedir:

Şu Çırdaktan da baskun geliyor
Aman baskun da değil dostun geliyor
Kaygusuz avrat, hepdeyive kaygusuz avrat
Şu çırdaktan da gece meçe geçtim
Aman garlı buzlu sular mular içtim
Saygusuz yarım,hop deyivekaygusuz yarım
Nazlı yardan aman tez mi geçtin
Yuvarlağım toparlağım da kak gidiverdim
Cıvarayı feneri de yak gidiverelim
Kaygusuz yarım
Şu çardağın ekinleri

Aman top top olmuş da kakülleri
Saygusuz yarım hop deyive kaygusuz
... yarım
[1-18]

Sonuç

Sepetçioğlu, hareketli ve dinamik bir oyundur. Her türden saz eşliğinde oynanabilir. Oyunda kadın ve erkeklerden oluşan çiftler karşılıklı olarak yer alır ve genellikle 4 veya 6 kişilik gruplar halinde sergilenir. Eğer oyun iki kişiyle oynanıyorsa, bu çiftler arasında değişim olmaz. Oyunun yönetimi erkek tarafından gerçekleştirilir. Kadın oyuncu, dönme, yürüme ve diz çökme gibi hareketleri, erkeğin komutlarına uygun şekilde ve gerektiğinde alçak ya da yüksek sesle uyum sağlayarak yapmak durumundadır. [1-3]

Erkek ve kadının oyunda sergilediği yürüyüş, dönüş ve diz çökme hareketleri birbirine zıt yönlerde gerçekleşir. Biri sağa doğru yürürken diğerrinin adımları sola doğru ilerler. Biri sağ tarafında sağ dizinin üzerine çökerken, diğeri sol tarafta sol dizini yere koyar.

Oyunun başlangıcında şu mısraların ilk sözcükleri dile getirilir:

Sepetçioğlu bir ananın, bir babanın kuzusu

Hiç gitmiyor yüreğimden efem de sızısı, yandım!

İlk mısra biraz uzun sürdüğü için, erkek kollarını göğüs hizasında kaldırır ve ellerini birbirinin arasından geçirek döndürür. Bu esnada kadın hem sözleri terennüm eder (söyler) hem de tüm vücuduyla titrer. Bu bölüm sona erdiğinde, saz ara nağmeye geçer. Ara nağme son derece hareketli bir nakarattır. Oyunun esas gücü de bu bölümlerden kaynaklanmaktadır. [1-3]

İlk bölümde, her iki tarafın buldukları yerde bazı vücut hareketleri sergilediği görülür.

İkinci bölümde ise hem sağa hem de sola doğru yürüyüşler yapılır.

Üçüncü bölüm, bulunduğu yerde hafif sıçramalar, dönüşler ve sonunda diz çökmelerle devam eder; bu hareketleri ayak değişimleri izler. Ardından diğerr mısraların oyunları tekrar başlar ki, bunlar da ilk hareketlerin aynıdır ve oyun bu şekilde tamamlanır.

Dört kişiyle oynandığında, bir kadın - bir erkek ve bir kadın - bir erkek karşılıklı olarak yer alır. Oyunun yönetimini ise gruptan bir erkek üstlenir. Oyuncuların çömelme ve dönme esnasında ayakları ve elleriyle çıkardıkları sesler oldukça hoş bir etki yaratır.

Sepetçioğlu, yaklaşık iki asır önceki Kastamonu'ya ait geleneksel giyim tarzıyla oynanır. Erkek kıyafeti şu şekildedir: Ceket yerine çuhadan yapılmış bir "marka" ya da "cepken" giyilir. Marka, kalça hizasına kadar uzanır ve ön kısmı açıktır. Yeleli bulunmaz. Kolun dirsek hizasına kadar gelen kısmı, etekleri ve yan tarafları değerli ve pahalı kaytanlarla süslenmiştir. Pantolonun yerini "zıbka" alır ve dar paçalara sahiptir. Bel hizasına kadar bol olan zıbkanın yan kısımları vücuda sıkıca yapışır, çünkü kumaş ön ve arka tarafa doğru toplanmıştır. Bu toplu kısımlar da zarif kaytanlarla süslenmiştir. Pantolonun ön ve arkasında bulunan kapama bölgeleri ile paçalara kadar inen kaytan işlemeleri dikkat çeker. Zıbkanın üst kısmına, Tosya işi büyük ve kalın kuşaklar sarılır. Bunun üzerine, deri malzemeden yapılmış, sekiz-on gözlü bir silahlık yerleştirilir ve araya bir saldıрма (bıçak türü) konur. Başta, o döneme özgü sivri bir al börtük bulunur ve onun üzerinde "çökü" adı verilen bir aksesuar taşınır. Mintanın yakası diktir, kolları markanın kollarından sarkacak şekilde uzun olup bileklere oturur. Minta, Kastamonu alacasından dikilmiştir. Ayakta ise "harpuç" yemeni adı verilen ayakkabılar giyilir. [1-3]

Kadın giyimi erkeklerden farklı özellikler taşır. Kastamonu kadınları arasında şalvar giymek yaygın bir gelenek değildir. Bunun yerine, "Uzun Etek" ve "Üç Saçaklı" olarak adlandırılan ağır Halep kumaşlarından yapılmış ipek elbiseler tercih edilir. Başlarında 4 santimetre genişliğinde, altınlarla süslenmiş bir kızıl börtük (fes) bulunur ve bunun arkasında yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda, 5 santimetre çapındaki püskül dikkat çeker. Börtükün üstünde, saçları kapatacak şekilde çevresi ipek işlemeli "mücessem" adı verilen bir başlık yer alır. Ayaklarına ise "yuvalı kundura" denilen, uzun topuklu, sivri burunlu, yanları lastikli ve bota benzeyen özel bir ayakkabı giyerler. Özellikle topluca yapılan zıplamalarda bu ayakkabı önemli bir rol oynar. [1-3]

Sepetçioğlu'nda sözler şöyledir:

Sepetçioğlu, bir ananın bir babanın kuzusu
Hiç gitmiyor yüreğimden efem de sızısı

Tıra la lam... (Aranağme)

Böyle imiş alnımızın yazısı

Yasıl dağlar yasıl, Osman Efem de geliyor, yandım...

Tıra la lam...

Kalk gidelim Kışla Önü'ne ayağı

Salıvermiş ince belden efem de kuşağı, yandım...

Tıra la lam...

Ne yaman olur Kastamonu uşağı

Yasıl dağlar yasıl, Osman Efem de geliyor, yandım...

Tıra la lam...

[1-18]

YAZARIN BİYOGRAFİSİ (Dr. Öğr. Üyesi Mak.Yük.Müh. Emin Taner ELMAS):

Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS, Makina Yüksek Mühendisi olup 1974 yılı Sivas doğumludur. Kastamonu nüfusuna kayıtlıdır.

Doktora öğrenimini Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Termodinamik Bilim Dalı'nda, Yüksek Lisans - Master öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Enerji Bilim Dalı'nda tamamlamış olup, Lisans öğrenimini de Hacettepe Üniversitesi Z.M.F. Makina Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamış ve 1995 yılında fakülteyi derece ile bitirerek makina mühendisi olmuştur. Fakültede ilk 3 sınıfın sonunda birinci olması nedeni ile 4. sınıfta Makina Mühendisleri Odası tarafından karşılıksız burs ile ödüllendirilmiştir. 1991 yılında ise İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun olmuştur.

Yedek Subaylık görevini Bosna Hersek'te, Saraybosna'da NATO bünyesinde SFOR Çok Uluslu Barış Gücü'nde İngilizce Tercüman olarak tamamlamış olup, 2 adet NATO Madalyası ile Türk Silahlı Kuvvetleri Hizmet Övünç Belgesi (Bosna Hersek) sahibidir.

Üniversitelerdeki akademisyenlik görevlerinin yanısıra, çeşitli endüstriyel kurum, kuruluş ve şirketlerde mühendislik ve yöneticilik yapmış olup; Şantiye Şefi, Proje Yöneticisi, Yönetim Temsilcisi, Kalite Müdürü, Üretim Müdürü, Enerji Müdürü, CSO-CTO, CBDO, Fabrika Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür pozisyonlarında görevler almıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS, Iğdır Üniversitesi öğretim üyesi olup Iğdır Teknik Bilimler MYO Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü (Otomotiv Teknolojisi) – Bölüm Başkanı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilimdalı öğretim üyesidir. Akademik ve endüstriyel alanlarda yaklaşık olarak toplamda 30 yıllık mesleki tecrübeye sahiptir.

NASA da dahil olmak üzere ASME, TÜBİTAK ve birçok bilimsel kurum, kuruluş ve üniversite için bilimsel hakemlik ve panelistlik görevleri yapmış ve yapmaktadır.

“Makina Mühendisliği, Enerji Transferi, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Yüksek Matematik, Evaporasyon, Isı Boruları, Uzay Bilimleri, Otomotiv, Biyomühendislik, Tıp Mühendisliği Uygulamaları, Nöromühendislik, Tıp Tekniği” akademik ve bilimsel çalışma alanları olup; “Isıtma-Havalandırma Klima Uygulamaları, Basınçlı Kaplar, Isı Değiştiriciler, Enerji Verimliliği, Buharlı Kazanlar, Enerji Santralleri, Kojenerasyon, Su Sıfırlama, Su Arıtımı, Endüstriyel Ekipman ve Makinalar, Kaynaklı İmalat, Saç Şekillendirme, Talaşlı İmalat” ise endüstriyel tecrübe alanlarıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS aynı zamanda müzisyen olup, saz (bağlama) icrası sanatçısı ve neyzendir. Cümbüş sazı ve darbuka da çalmaktadır. Saz-Bağlama çaldığı ve Ney üflediği ses kayıtlarından bazılarının yer aldığı bir YouTube Müzik Kanalı (Emin Taner ELMAS) mevcuttur. Babası Hâkim “Raşit ELMAS” için büyük ozan Âşık Veysel ŞATIROĞLU’nun “Raşit Bey” ismi ile yazdığı şiiri “Raşit Bey Türküsü” olarak bestelemiş, notaya almış ve akademik makale olarak da yayınlayarak kendi müzik kanalında neşretmiştir. Ayrıca babası için kaleme aldığı ve akademik edebiyat dergisinde yayımlanmış “Canım Babam” ve “Geldim Babam” isimli şiirleri yazmıştır, bu şiirlere ait enstrümental müzikler yapmıştır. “Annem Annem Türküsü” isimli enstrümental bir eser bestelemiş ve annesi Avukat Tuna ELMAS’a 11.05.2025 Anneler Gününde hediye etmiştir. “Ney ve Neyzen” isimli bir şiiri de mevcuttur. Arkeolog ve İngilizce Öğretmeni olan kızkardeşi “Esra ELMAS”a yazdığı ve hediye ettiği “Esra Kardeşim” isimli şiiri de bulunmaktadır. “Kazana Düşürdüm Başparemi” isimli türkü karakterli hicivli şiirin yazarıdır. “Saz- Bağlama Akort Sistemi Metodu” ile “Ney ve Neyzen; Ney’de Perdeler, Ses Devreleri, Oktavlar, Yapısı, İcrası, Ney Bakımı ile Temel Musiki Nazariyatı” isimli kitapları basılmıştır. Muhtelif makale, kitap, şiir, manzume, nesir, güfte, beste ve repertuar çalışmalarına da devam etmektedir, ayrıca fotoğrafçılık ile ilgilenmektedir.

Referanslar

1. Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü; <https://kastamonu.ktb.gov.tr/TR-171379/halk-muzigi-ve-halk-oyunlari.html>
2. <https://www.murekkephaber.com/kastamanu-yoresine-ait-turkuler/16998/>
3. <https://ekitap.ktb.gov.tr/TR-79646/sepetcioğlu.html>
4. ELMAS, Emin Taner. (2025). (Saz -Bağlama Akort Sistemi Metodu) Uzun Sap Bağlama Ailesi - Divan Sazı, Tambura ve Cura için Abdal Düzeni Ses Akordu ile Kısa Sap Bağlama Ailesi – Çöğür Sazı için Ses Akort Düzeni. In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 2, pp. 46–72). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15103469>
5. ELMAS, Emin Taner. (2025). (Saz - Bağlama Tuning System Method) Long Neck Bağlama Family - For Divan Saz, Tambura and Cura with Abdal Tuning System & Short Neck Bağlama Family – Sound Tuning Scheme for Çöğür Saz. In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 2, pp. 91–120). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15191768>
6. ELMAS, Emin Taner. (2025). Musical Composed Poetry - A Folk Song Musical Composition named as "Raşit Bey Türküsü", composed from the Poetry "Raşit Bey"; (in memory of Judge (Hâkim) "Raşit Elmas"). In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 2, pp. 1–13). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14976001>
7. ELMAS, Emin Taner. (2024). (Original Poetry Literature): The Poetry "Raşit Bey"; (in memory of Judge (Hâkim) "Raşit Elmas"). In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 4, Number 3, pp. 1–3). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11179779>
8. Emin Taner ELMAS, Youtube Music Channel <https://www.youtube.com/@emintanerelmas4776>
9. Emin Taner ELMAS, Youtube Music Channel, “Raşit Bey” Türküsü, <https://www.youtube.com/watch?v=pValwL9yVbU>
10. ELMAS, Emin Taner. (2024). (Original Poetry Literature): The Poem "Canım Babam"; in memory of "Raşit Elmas". In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 4, Number 2, pp. 9–12). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10914425>
11. ELMAS, Emin Taner. (2024). (Original Poetry Literature): The Poem "Geldim Babam"; (in memory of Judge (Hâkim) "Raşit Elmas"). In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 4, Number 6, pp. 64–67). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14218289>
12. ELMAS, Emin Taner. (2025). Saz -Bağlama İcracıları ve Sanatkârlar için "Müzik Repertuarı" Nitelikli bir Türkü ve Şarkı İsimleri Listesi. In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 3, pp. 31–82). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15459846>
13. Elmas, Emin Taner, (2025), KİTAP: Saz -Bağlama Akort Sistemi Metodu, GJR Publication, ISBN:978-81-987853-6-7

14. ELMAS, Emin Taner. (2025). Ağrı Dağı Kadar Sevmek (in memory of Judge (Hâkim) "Raşit Elmas"). Global Journal of Research in Education & Literature, 5(5), 85–93. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17492770>
15. ELMAS, Emin Taner. (2025). Esra Kardeşim. In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 3, pp. 118–123). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15785089>
16. Elmas, Emin Taner, (2025), KİTAP: Ney ve Neyzen; Ney'de Perdeler, Ses Devreleri, Oktavlar, Yapısı, İcrası, Ney Bakımı ile Temel Musiki Nazariyatı, GJR Publication, ISBN:978-81-987853-0-5
17. Elmas, Emin Taner, (2026), KİTAP: Edebiyat ve Musiki Sanat Eserleri Külliyyatım – I Hikâye / Anekdot / Deneme / Şiir / Manzume / Nesir / Mizahi; nükteli – hicivli; şiirsel hikâyeler / Güfte / Beste, GJR Publication, ISBN: 978-81-987853-7-4
18. Kastamonu Çırdak halk oyunları, Ninniden Ağıta Anadolım, TRT AVAZ
19. <https://www.repertukul.com/ASAGIDAN-GELİYOR-TURKMEN-GOYUNU-Tiridine-Bandim-432>
20. II. ULUSLARARASI AL- FARABİ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ9-11 Kasım 2018, Ankara, 1904 YILINDA KASTAMONU'DA ÜRETİLEN İLK TÜRK PİYANOSU, Dr. Öğr. Üyesi Sıtkı AKARSU, Kastamonu Üniversitesi
21. Adem Sağır, BATI KARADENİZDE BİR KÜLTÜR UNSURU OLARAK KÖÇEKLİK, Sosyoloji Dergisi Yıl: 2017 ISSN: 1300-5642 Sayı 36: 171-203
22. <https://www.repertukul.com/SEPETCIOGLU-BIR-ANANIN-KUZUSU-5303>